

ЎЗБЕК АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРИДАГИ ҚАХРАМОНЛАРНИНГ АНИМАЦИЯДА БАДИИЙ ОБРАЗИНИ ЯРАТИШ МАҲОРАТИ

Ибрагимова Матлуба Шавкат қизи

Камолиддин Бехзод номидаги

Миллий Рассомлик ва Дизайн институти И курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067533>

“Мултипликация – бу руҳий озуқа”

М.Маҳмудов

Мустақиллика эришганимиздан сўнг барча соҳалардан туб ўзгаришлар рўй берди ва туб ислоҳатлар ўтказилди. Шу ўринда Мултипликация соҳасига катта эътибор қаратилмоқда. Бу ўринда тарихимизни абадийлаштириш, келажак авлодга уни янада бадиий талқинда кўрсатиб беришда сай ҳаракатлар амалга оширилди. Жумладан Киноматаграфияни юксалтиришга доир қатор қарор ва фармоишлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Киноматаграфияни ривожлантиришга доир чора тадбирлари доирасида 2017 йил 7 август ПҚ-3176-сон қарорига мувофиқ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлар бўйича ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга асосланиб, халқимиз, аввало ёшлар онгига, миллий истиқлол ғояларига садоқат, миллий умумбашарий қадриятларга ҳурмат, Она ватанга меҳр муҳаббат туйғуларини сингдиришда катта таъсир кучига эга бўлган кино санъатини рўлини ошириш, “Ўзбекистон” Миллий агентлигининг фаолиятини такомиллаштириш мақсадида мултипликацион филмларни¹ 2018 йилда 15 тага кўпайтирилиши давлатимиз раҳбари томонидан қаралаётган катта эътибордан бири бўлган десак муболаға бўлмайди. Соҳага кўрсатилаётган эътибор ва яратилаётган имкониятлар натижасида Миллий қадриятларимиз, анана ва урф одатларимизга мос қатор мултфилмлар яратилди. Шунингдек болаларни онгини шакллантиришда, уларга меҳр оқибат туйғуларини сингдиришда мултипликациянинг ўрни беқиёс. Болалар ўзининг миллий қаҳрамони бўлишини ва у каби намоён бўлишни хоҳлайди. Болаларнинг шахс сифатида шаклланишида миллий қаҳрамоннинг ўрни беқиёсдир. Шундай қаҳрамонларимиздан “Алпомиш”, “Тўмарис”, “Широқ”, ва “Спитамен”лардир. Биз ана шундай қаҳрамонларнинг таъсирида улғайдик ва миллий тарихимизни англадик. Биз Мултипликация соҳасида ривожланиш жараёнидамыз ана шу

¹ 5-банд О‘збекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 27-сентябрдаги ПҚ-3292-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.09.2017-й., 07/17/3292/0029-сон)

жараён мобайнида афсона ва ривоятлар асосида бадиий образларни янада шакллантириш, ҳозирги замон учун мос бўлган технологиялардан, расом маҳоратидан фойдаланган ҳолда, янги талқинда, болалар ва катталар учун анимацион филмнинг яратилиши мақсадга мувофиқдир. Ойнайи жахонда берилаётган ғарб телесериалларида, ўзбек минталитетига мос келмайдиган жихатлари, жангарилик сахналари ифодаланган воқеалари, болаларнинг салбий йўсинда тарбия топишига олиб келмоқда. Болаларни оқ қоғўздек тоза қалбини чиройли, бадиий образ, истиора, охшатишларга бой бўлган анимацион филмлар орқали оби ҳаёт суви каби бойитмоғимиз лозим. Бунда Афсона ва ривоятлар жанри анимацион филм учун етакчилик қилади. Ватанимизга, миллий қадриятларимизга садоқатли, ҳар томонлама етук комил инсонларни тарбиялаш учун энг аввало улами афсоналар асосида ишланган анимацион филм қаъридан ўзлари учун керакли хулосалар олишни ўргатиш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Афсонавий дунёқарашлар қадимги давр инсонларининг бадиий тафаккури, орзу-умидлари асосида вужудга келган, афсона ва дostonлар асосида яратилиб келинаётган анимацион филмлар жамиятимиз учун пойдевор вазифасини бажаради. Афсона ва ривоятлар асосида, ўзбек мултипликатор расомлари томонидан яратилган, шунингдек “Широқ”, “Тўмарис”, “Спитамен” анимацион филмларини таҳлил қилиб чиқдим. “Широқ” номли анимацион филм бу қаҳрамонлик достони асосидаги филм ҳисобланади. Анимацион филм катта ёшдагилар учун мўлжалланган. Асосан жанг сахналари, қонли урушлар кўрсатилган. Ғоя жихатидан оила, ватанга бўлган меҳр муҳаббат, қаҳрамонликни ва оҳир оқибат бу қаҳрамонни қурбон бўлишига олиб келган. Анимацион филмда Доро 1 га қарши мардонавор ҳеч қандай жангчиларсиз якка ўзи, ақл билан қаҳрамонлик кўрсатгани ёритилган. Биринчи президентимиз Ислom Абдуғаниевич Каримовнинг Шунингдек, Ўғояга қарши фақат ғоя, фикрга қарши фикр, жаҳолатга қарши маърифат билан баҳсга киришмоғимиз, керак”, деган сўзлари айнан “Широқ” образи учун мос деб ўйлайман. “Широқ” айнан жаҳолатга қарши мафкуравий тарзда курашгани анимацион филмда ўз ўрнини топган. Техналогик жихатдан анимацион филмдаги ранглар воқеаларга асосан қўлланилган. Турли ҳилдаги рангларни кўришимиз мумкин. “Широқ”нинг тинч тотув ҳаётидаги осойишталик жаннат ранглари билан ифодаланганини кўришимиз мумкин. Ёвузликни кириб келиши эса совуқ, тўқ ранглар орқали ифодаланган. Образлар характер жихатидан анимацион филмда

тасвирланган ва маданий, миллий жихатларига ҳам эътибор берилган. Шу жихатлари орқали салбий ва ижобий ролдаги қахрамонлар аниматор томонидан гавдалантирилган. Анимацион филмда қадимги давр тасвирланганлигини кастюмларда ва объектларда кўришимиз мумкин. Геродотнинг “Тарих” асаридан келиб чиқиб, милоддан аввалги IX-VIII асрларда Шарқ халқларининг алоҳида этник белгиларини намоён қилувчи мукамал либосларнинг шаклланиш жараёни тугаб бўлган, деб айтиш мумкин.²

Хусусан, Геродот форслар, мидияликлар, оссурияликлар, вавилонликлар, араблар, ҳиндлар, бақтрияликлар, скифлар, саклар, массагетлар (шунингдек, юнонлар ва бошқалар)нинг бир-биридан фарқли ва ўхшаш кийим-кечакларини тасвирлаб беради. Ана шу изоҳлар анимацион филмда ўз аксини топган.

Анимацион филм душманларнинг мағлуб бўлиши ва широкнинг ҳалок бўлиши билан якун топди. Филмнинг якунида бош қахрамоннинг қўлидаи қолган тақа,- бу мағлубият устидан қозонилган ғалаба ва келгуси авлоднинг тинч тотув яшаши учун берилган умиддир. Анимацион филмдаги ҳар бир воқеа тасвирий жихатдан томошабин учун тушунарли бўлишига замин яратган. Бир бирига ғоявий жихатдан яқин бўлган яна бир афсона мавзудаги анимацион филм бу Спитамендир. Анимацион филм, Спитаменнинг Александр Македонскийга қарши кураши, ҳақида ишланган. Анимацион филмнинг ғояси душманга қарши оқилона кураш , юртга оилага бўлган меҳр муҳаббатдир. Образлар афсонадан келиб чиқиб тарихий шахс эканлигига эътибор берилган ва аниматор тасавурида анимацион филмда гавдалантирилган. Унинг жасурлиги, мардлиги, қахрамонлик даражасида кўрсатиб беришга ҳаракат қилинган. Анимацион филмда қахрамонларнинг кўпроқ ҳаракатлар орқали сўзловчи томонидан воқеалар зўлаб берилганини кўришимиз мумкин. Бу анимацион филмнинг камчилик томони деб ўйлайман. Тарихий жараёнлар анимацион филмда тўлиқ очиб берилмаган. Александр македонскийни тарихий шахс, уни спитаменгача ҳеч ким енга олмаган кучли шахс сифатида биламиз. Анимацион филмда Александр Македонскийни шахсини билдириш мақсадида ёрқин рангдан фойдаланилган , лекин персонаж сифатида тўлиқ очиб берилмаган. Анимацион филм трагедия жанрига мос келади чунки, анимацион филм воқеаларида асосан жанг сахналари, одамларнинг Александр Македонский ва унинг аскарлари томонидан тинч аҳолини

² Юксак Маънавият енгилмас куч ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2008
Бойназаров.Ф.А. “Қадимги дунё тарихи” Абдулла Қодирий халқ мероси Тошкент 2004

шафқатсизларча ўлдирилиши воқеаларида очик ифодаланганлигидадир. Айниқса аёлларни ва болаларни шафқатсиз тарзда ўлдирилиши у ерда қонли кўриниш тасвирлари анимацион филмни камчилик томонидир. Филм катталар учун мўлжалланганлиги аниқ, лекин жанг сахналари, қонли урушларни ўзгача тарзда рамзлар орқали ифодалаш керак эди. Анимацион филмда объектларни, хунармандчилик предметларини кўришимиз мумкин, бу ўз ўзидан аҳолининг ўтрорлашганидан далолат беради. Аниматор инсонларни ҳалок бўлиши билан биргаликда маданиятнинг йўқ бўлишини воқеаларда кўрсатиб ўтган. А.Каримов айтганларидек,–«Модомики, ўз тарихини билган, ундан руҳий Қувват оладиган халқни енгиб бо'лмас экан, биз ҳаққоний тарихимизни тиклашимиз,халқимизни, миллатимизни ана шу тарихимиз билан Қуроллантиришимиз зарур . "Тўмарис

достониға ишланган анимацион филм бош қахрамон тўмариснинг Ахамонийлар давлати асосчиси Кир ИИ га қарши кураши ҳақидадир. То'марис - (мил. авв. VI аср) - Турон халқларининг ахамонийлар босқинига қарши курашига раҳбарлик қилган жасур аёл саркарда ҳисобланади. Тарихдан маълумки Қад. юнон тарихчиси Геродотнинг "Тарих" (мил. ав. 5-аср) асарида ёзилишича, Ахомонийлар давлати асосчиси Кир ИИ мил. ав. 530 йилда Туронга бостириб кирганида, Тўмарис массагетлар қабиласининг маликаси бўлган. Массагетлар бу пайтда Амударё (Аракс) бўйлари ва Қизилқумда яшашган. Тўмарис массагетлар подшосининг хотини бўлиб, у эрининг вафотидан сўнг давлатни бошқарган. Тўмариснинг жасорати ва ҳарбийсиёсий фаолияти тўғрисида халқ достонлари яратилди, жангнома ва ривоятлар ўқилди. ³

Эргаш Жуманбулбул ўғлидан Ҳоди Зарифов ёзиб олган "Ойсулув" достонида Турон мамлакатининг подшоси Ойсулув образида Тўмарис фаолияти ўзининг бадий талқинини топган. Ёзувчи Миркарим Осим "Тўмарис" қиссасида унинг жасоратини улуғлайди. Тўмарис ҳақида композитор Улуғбек Мусаев шу номли балет (1982)ни сахналаштирган.Ҳаттоки Узбекистонда аёллар ўртасида "Тўмарис ўйинлари" фестивали ўтказилади. Шу қатори анимация соҳасида ҳам Тўмарис достони ҳақида бадий анимацион филм яратилди. Бу филм VI

³ Ислом КАРИМОВ ЮКСАК МАЪНАВИЯТ - ЕНГИЛМАС КУЧ ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2008

⁴ Геродот, История (в девяти книгах), Л., 1972; О'збекистон тарихи — давлат ва жамият тараққиёти, 1 қисм, Т., 2000.

⁵ [хтпс://форум.зиёуз.ком/индекс.пхп?топис=15288.0](https://форум.зиёуз.ком/индекс.пхп?топис=15288.0)

⁶ Ислом КАРИМОВ ЮКСАК МАЪНАВИЯТ - ЕНГИЛМАС КУЧ ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2008

асрни ўз ичига олади. Филм тарихий фактларга асосан ишланган. Филмнинг бадиий ғояси миллий қадриятлар, оналик меҳри, ватанга бўлган меҳр муҳаббатдир . ”Ўз тарихини билмайдиган, кечаги кунини унутган миллатнинг келажаги йўқ” . Бу ҳақиқат кишилик тарихида кўп бора ўз исботини топган. Шундан келиб чиқадики . Тарихимизни абадийлаштириш ва уни жамиятга етказиб бериш тариқасида бадиий образларга бой бўлган анимацион филмни яратиш аниматор рассомнинг бош ғояси бўлган. Виждон поклиги ва бедорлиги асрлар, замонлар оша инсон маънавиятининг таянч устунларидан бири бўлиб келмоқда. Жамият ҳаётида адолат ва ҳақиқат, меҳр-шафқат, инсоф-у диёнат каби тушунчаларни қарор топтиришда айнан мана шу омилнинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Виждони уйғоқ одам ён-атрофида болаётган воқеаларга, ёрдам ва кўмакка муҳтож инсонларнинг муаммоларига, адолатнинг топталишига бефарқ қарай олмайди. Айниқса, эл-юрт манфаатига зарар етказадиган ёвуз хатти-ҳаракатларга ҳеч қачон четдан жим қараб туролмайди, ўз юрти ва халқига нисбатан хиёнат ва сотқинликни асло қабул қилолмайди. Бундай ҳолатларни ко’рганда виждони қийналади, доимо ёниб-куйиб яшайди, қандай қилиб бўлмасин, уларни бартараф этишга интилади, керак бўлса, бу ёлда ҳатто жонини ҳам фидо қилади. Тўмарис ана шундай ҳислатларга эга бўлган қахрамон эди. 8

У аввало Она, давлат асосчиси, ва жасур саркарда сифатида анимацион филмда гавдалантирилган. Анимацион филмдаги образларга келсак Тўмарис ва Кир ИИ нинг образлари филмда яққол кўзга ташланади. Аниматор томонидан тарихий образларга эътибор қаратилган ва бадиий жихатдан яхши ўйланган. Анимацион филм перекладка усулидан фойдаланилган, персонажларнинг ҳаракатларида камчилик мавжуд. Персонажлар тўлиқ ҳаракатда эмас, тасвирда қотиб қолиш ҳолатлари мавжуд. Анимацион филмда тасвирни янада бойитиш бадиийлаштириш мақсадида рамзий маъно бериш учун предметлардан фойдаланилган бу албатта аниматор маҳоратига боғлиқ. Тасвирлар у ердаги персонажлар, объектлар аниматор рассом томонидан бадиий жихатларига яхши эътибор берилган. Анимацион филм бошланишида осмонда парвоз қилаётган бургутни ёвузлик ҳамма ерда мавжуд деган маънода келтирилган . Анимацион филмга бадиий кириш вазифасини бажарган. Қадимги даврда инсонларни диний эътиқоди ҳам шаклланганлигини

⁸ Ислом КАРИМОВ ЮКСАК МАЪНАВИЯТ - ЕНГИЛМАС КУЧ ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2008

тасвирдан кўриш мумкин. Тасвирда тўмарисни динга содиқлиги айтилган ва у қуёш мабудаси Митрага ибодат қилаётган ҳолати келтирилган Тарих йилномаларига назар ташласак ВИИ ВИ асрларда қадимги шарқ элатлари Зардуштийлик динига эътиқод қилишган. Демак Анимацион филмда қадимги динлардан бири ҳисобланган зардуштийлик динига эътиқоди очиб берилган ва бу албатта даврни ҳам кўрсатишга ёрдам берган. Шундан кўриниб турибдики ўрта осийни турклар араблар босиб олгунга қадар зардуштийлик дини ҳукмрон бўлганлигини анимацион филмдан билиб олишимиз мумкин. Анимацион филмда халқимизга ҳозирги кунга қадар ёд бўлиб кетган инсоний ва миллий қадриятларни кўришимиз мумкин. Хусусан миллий таомларимиздан сумалак, миллий чолғу асбобларимиздан карнай сурнай, 9

доира - наврўз байрамида акс этганини анимацион филмда кўришимиз мумкин. Ҳозирги кунга қадар миллий урф одатларимиз сақланиб қолган ва ҳозирги кунга қадар давом этиб келмоқда. Филм воқеаларига асосан табиий ранглардан фойдаланилган ва турли ҳил рангларни кўришимиз мумкин. Анимацион филмнинг кулминацион нуқтасида канфликтлар юзага келади чунки Кирий томонидан Тўмарисни ўғли Спарангизнинг ўлдириши фожега айланади. Оқибатда Тўмарисни Кирий га бўлган нафратини янада оширади ва аёл бўла туриб жанг қилишига ундайди. Фожеа тўқ қизил қора, оловранг, туслари орқали билдирилган. Бадий жихатдан мусиқа ва ранглар кулминацияни бера олган ва портлаб чиққан. Жанг саҳналари аниматор рассом томонидан моҳирона тасвирланган. Жанг саҳналарида қонли жараёнлар акс этмаган бу анимацион филмнинг ижобий томонидир. Яна ижобий томонлари сифатида унинг кастюмлари даврга мос танланганлиги ва кўплаб ўтовлар акс этганини кўрамиз бу уларнинг кўчиб юрувчи халқ эканидан далолат беради. Тарихий манбаларда ёзилишича милл авв даврларда аждодларимизни турмуш тарзи ҳар хил кечган. Маълум ҳудуддаги қабилалар таркибида яшаган уруғлар бошқа ердаги қабилалар бирлашмаларида ҳам мавжуд бўлган. Юнон сайёҳи Геродотнинг ёзишича массагетлар Каспий денгизидан шарқдаги текислик Қорақумда, Амударё ва Сирдарёнинг қуйи оқимларида яшаганлар. Шу маълумотлар анимацион филмда ўз ўрнини топа олган. Ёвуз кучларга бирлашган ҳолда жанг қилиш керак ва бирдамлик ғлабага олиб келади. Анимацион филмнинг якунида

⁹ Геродот, История (в девяти книгах), Л., 1972; О'збекистон тарихи — давлат ва жамият тараққиёти, 1 қисм, Т., 2000.

бургутни она қуш ва унинг полапонига қилган ҳужуми, бир тўда майда қушлар томонидан бартараф қилинди. Инсонлар ҳаёт учун курашиб яшайди мана шу ҳислатлар ҳайвонларга ҳам ҳос, буни қушлар талқинида ҳам кўриш мумкин. Аниматор мана шу жараённи кўрсатиб беришга ҳаракат қилган. Қушларда ҳам қадрият мавжуд уни ўз полапонини ҳимоя қилаётган қушларда кўрамиз. Аниматор филмни бойитишга ва бадийлаштиришга ҳаракат қилган. Уни солиштириш йўли орқали воқеани янада тушунарли бўлишини таъминлаб берган. Солиштириш йўлида қушларни ва инсонларни образ қилиб олган ва инсонларни маълум бир ҳислатларини қушларга ўхшатган

Айни вақтда бугун жаҳонда кечаётган глобаллашув жараёнлари, мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашнинг устувор вазифалари барча соҳа ва тармоқлар қаторида кино санъати фаолиятини ҳам такомиллаштириш, соҳа ривожини учун янги имкониятлар яратишни талаб этмоқда. Қайд этиш керакки, кинематография соҳасида норматив-ҳуқуқий базанинг мукамал эмаслиги, кино ишлаб чиқарадиган етакчи корхоналар, жумладан “Ўзбекфилм”, “Қорақалпоқфилм” ҳамда “Илмий-оммабоп ва ҳужжатли филмлар” киностудияларининг моддий-техника базаси жисмоний ва маънавий жиҳатдан эскиргани, кинофилмларни молиялаштириш тизимининг бугунги кун талабларига жавоб бермаслиги, кинотеатрлар ва малакали кадрлар етишмаслиги соҳа ривожига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шу ўринда афсона ва ривоятлар мавзусидаги анимацион филмларни мукамал тарзда ишлаб чиқиш ўринли ва фойдадан ҳоли эмас деб ўйлайман. Афсона ва ривоятлар мавзусида анимацион филмларни технологик, тасвирий жиҳатдан ва фалсафий маънога эга бўлган филмларни яратиш бугунги кун учун ҳос ва мосдир.